

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO EXCESSIVO DE ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO ENTRE 2015 E 2023.

DOI:10.5281/zenodo.14159160

Franciele Couto Sandes ¹;

Adriana Braga Costa Bittencourt ²;

Hector Luiz Rodrigues Munaro ³

¹discente. Av. José Moreira Sobrinho - Jequiezinho, Jequié - BA, 45205-490. Universidade Estadual do sudoeste da Bahia, francysandes1@gmail.com

²discente. Av. José Moreira Sobrinho - Jequiezinho, Jequié - BA, 45205-490. Universidade Estadual do sudoeste da Bahia, bragadrika11@gmail.com

³docente. Av. José Moreira Sobrinho - Jequiezinho, Jequié - BA, 45205-490. Universidade Estadual do sudoeste da Bahia; hlmunaro@uesb.edu.br

RESUMO

Introdução: Os estudos de análise temporal sobre as mudanças de comportamento de risco de escolares, são importantes para o monitoramento e sugestões de políticas públicas de intervenção. **Objetivo:** Analisar mudanças no comportamento sedentário excessivo, baseado no tempo de tela, em escolares do ensino médio, de inquéritos realizados nos anos de 2015 e 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, de análise secundária, com dados de pesquisas realizadas em 2015 e 2023, com amostra probabilística de escolares do ensino médio na cidade de Jequié-Ba. Neste estudo, o comportamento sedentário foi medido pelo: tempo de tela gasto assistindo TV durante a semana (TVS) e final de semana (TVFS), além do tempo utilizando computador ou videogame, durante a semana (CVS) e aos finais de semana (CVFS), sendo considerados expostos, aqueles que passavam ≥ 2 horas à frente da tela. A variável preditora foi o sexo, utilizando o teste de Qui-quadrado ($p < 0,05$). **Resultados:** A amostra de 2015 foi de 1.198 escolares e 1007, em 2023. Em relação às prevalências dos comportamentos sedentários excessivos, em geral, houve diminuição da exposição entre 2015 e 2023, em todos os desfechos, com atenção para o tempo de TVS (32,4% vs. 14,7%) e TVFS (40,2% vs. 24,6%). Quando comparados os desfechos entre os sexos, houve associação estatisticamente significativa para o sexo masculino tanto em 2015 para CVS (31,9% vs. 23,5%), quanto em 2023 e em relação ao CVFS (43,9% vs. 32,1%). **Conclusão:** Quanto ao sexo, a diferença permaneceu estatisticamente significativa para o tempo de tela exposto ao CVS e CVFS, com o sexo masculino apresentando maior prevalência. Apesar de haver diminuição em relação à exposição, essa diferença pode ser explicada pela mudança no interesse pelo tipo de tela, atualmente dando lugar aos *smartphones*, que não foi medido no presente estudo, e que necessitam ser investigados atualmente.

Palavra-chave: Comportamento Sedentário; Estudante; Tempo de Tela.